

ӘОЖ: 15.21.41

ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ӨЗІНДІК БАҒАЛАУ ҰҒЫМЫ: ҚҰРЫЛЫМЫ, ФУНКЦИЯЛАРЫ, ТҮРЛЕРІ

ПАМБЕТОВ САМАТ МЫРЗАБЕКОВИЧ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада жеке тұлғаның өзін-өзі тануының негізгі компоненттерінің бірі ретінде психологиядағы өзіндік бағалау тұжырымдамасының теориялық талдауы келтірілген. Отандық және шетелдік психологиялық ғылымда өзіндік бағалауды зерттеудің негізгі тәсілдері қарастырылады, оның мәні, құрылымы және жеке сипаттамалар жүйесіндегі орны ашылады. Өзіндік бағалаудың құрылымдық компоненттері (когнитивті, эмоционалды — бағалау және мінез-құлық), сондай-ақ оның негізгі функциялары-реттеуші, мотивациялық, бейімделу және қорғаныс талданады. Өзіндік бағалау түрлерін деңгейі, барабарлығы, тұрақтылығы және көріну саласы бойынша жіктеуге ерекше назар аударылады. Мінез-құлықты реттеудегі, жеке тұлғаны қалыптастырудағы және табысты әлеуметтік бейімделудегі өзін-өзі бағалаудың рөлі атап өтіледі. Өзіндік бағалаудың әртүрлі жас кезеңдеріндегі тұлғаның дамуының психологиялық ресурсы ретіндегі маңыздылығы туралы қорытынды жасалды.

Кілт сөздер: өзіндік бағалау, өзін-өзі тану, өзіндік бағалау құрылымы мен функциялары, өзіндік бағалау түрлері, жеке тұлға, психологиялық даму, өзін-өзі реттеу.

Өзіндік бағалау жеке тұлға психологиясының орталық ұғымдарының бірі болып табылады және адамның мінез-құлқының, іс-әрекетінің және тұлғааралық қатынастарының маңызды реттеушісі ретінде қарастырылады. Өзіндік бағалаудың деңгейі мен сипаты көбінесе мотивацияның, эмоциялық реакцияның, әлеуметтік бейімделудің және жеке дамудың ерекшеліктерін анықтайды. Қазіргі әлеуметтік өзгерістер жағдайында адамның тұрақтылығы мен өзін-өзі жүзеге асыру қабілетін қамтамасыз ететін психологиялық ресурс ретінде өзіндік бағалауды зерттеудің маңыздылығы артады.

Аталмыш мақаланың мақсаты-психологиядағы өзіндік бағалау ұғымын теориялық тұрғыдан талдау, оның құрылымын, функциялары мен негізгі түрлерін кеңестік және шетелдік ғылыми тәсілдер негізінде ашу.

Психологиялық зерттеулерде өзіндік бағалау дәстүрлі түрде жеке тұлғаның өзін-өзі тануының құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл адамның өзіне, оның қасиеттеріне, мүмкіндіктеріне және қызмет нәтижелеріне қатынасын көрсетеді. Өзіндік бағалауды түсінудің алғашқы жүйелі тәсілдерінің бірі В. Джеймстің көзқарасы болды [1]. Ғалым оны жеке тұлғаның жетістіктері мен талап деңгейлерінің арақатынасымен байланыстырды.

Кеңестік психологияда өзіндік бағалау Л.И. Божович [2], С.Л. Рубинштейн [3], А.Н. Леонтьев [4], И.С. Конның [5], А.В. Петровскийдің [6] зерттеулерінде өзіндік бағалау іс-әрекет пен қарым-қатынас үдерісінде қалыптасатын және тұлғаның дамуына әсер ететін салыстырмалы түрде тұрақты бағалау жүйесі ретінде түсініледі. Л.И. Божович өзіндік бағалаудың әлеуметтік шарттылығын және оның жетекші іс-әрекеттермен және жеке мотивтер жүйесімен байланысын атап өтті [7].

Қазіргі заманғы шетелдік зерттеулер (М.Розенберг [8], А. Бандура [9], К. Роджерс [10]) өзіндік бағалауды интегративті білім ретінде қарастырады. Оның ішінде когнитивті өзін-өзі бейнелеу, өзінің жеке басына эмоциялық көзқарас және өзін-өзі қабылдау немесе өзін сынаудың мінез-құлық көріністері бар.

Қазақстандық ғалымдар А.Ж. Аяғанова [11], Т.К. Күнсәлмова [12], өзіндік бағалауды этникалық сипатта анықтады.

Зерттеушілердің көпшілігі келесі компоненттерді қамтитын күрделі, көп деңгейлі өзіндік бағалау құрылымын анықтайды:

1) Когнитивті компонент жеке тұлғаның өзі туралы білімін, оның қабілеттерін, қасиеттерін, мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсетеді. Ол рефлексия, маңызды басқалардан кері байланыс және өз қызметінің нәтижелері негізінде қалыптасады.

2) Эмоционалды бағалау компоненті өзіндік бағалауға байланысты сезімдер мен тәжірибелерді, өзін қабылдау деңгейін, өзін-өзі қанағаттандыруды, өзіне деген сенімділікті немесе өзіне деген сенімсіздікті қамтиды.

3) Мінез-құлық компоненті мақсаттарды таңдауда, талап деңгейінде, мінез-құлық стилінде, өзін-өзі таныстыру тәсілдерінде және жетістіктер мен сәтсіздіктерге жауап беруде көрінеді.

Өзіндік бағалау компоненттерінің өзара байланысы оның тұтастығы мен салыстырмалы тұрақтылығын қамтамасыз етеді, ал олардың арасындағы үйлесімсіздік ішкі қақтығыстар мен психологиялық қиындықтарға әкелуі мүмкін.

Өзіндік бағалау тұлғаның психикалық дамуындағы бірқатар маңызды төмендегі №1 суретте көрсетілген функцияларды орындайды:

Реттеуші функция

- адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін басқару, талаптардың деңгейін және мақсаттарға жету жолдарын анықтау

Мотивациялық функция

- өзін-өзі бағалау деңгейіне байланысты белсенділікке, сәттілікке ұмтылудан немесе сәтсіздіктерден аулақ болудан көрінеді.

Бейімделу функциясы

- адамның әлеуметтік жағдайларға бейімделуін, басқалармен өзара әрекеттесудің барабар формаларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Қорғаныс функциясы

- өзін-өзі қорғау және рационализация механизмдерінде көрінетін өзіндік тұжырымдама мен психологиялық тепе-теңдікті сақтауға бағытталған.

1 сурет - Өзіндік бағалау функциялары

Психологиялық әдебиеттерде өзіндік бағалаудың әртүрлі түрлері бірқатар негіздер бойынша ерекшеленеді:

- жоғары;
- адекватты;
- төмен өзіндік бағалау.

Өзіндік бағалау шындыққа сәйкестік дәрежесі бойынша-адекватты және жеткіліксіз (жоғары немесе төмен) өзіндік бағалау.

Тұрақтылық бойынша-сыртқы бағалаулар мен жағдаяттық факторларға байланысты тұрақты және тұрақсыз өзіндік бағалау.

Көрініс саласы бойынша белгілі бір қызмет түрлерінде өзін-өзі бағалауға байланысты жалпы және жеке (ситуациялық, пәндік) өзіндік бағалау бөлінеді.

Жоғарыда айтылған мәселелерге орай өзіндік бағалауды біз күрделі құрылымды психологиялық категория ретінде тұжырымдаймыз.

Өзіндік бағалау адамның бүкіл өмірінде қалыптасады және өзгереді. Бірақ ол балалар мен жеткіншектерде қарқынды дамиды. Дәл осы кезеңде өзіне деген көзқарастың, өз мүмкіндіктеріне деген сенімділіктің және өзін-өзі реттеу қабілетінің негізі қаланады. Адекватты және тұрақты өзіндік бағалау психологиялық әл-ауқаттың, табысты әлеуметтенудің және жеке өсудің маңызды шарты болып табылады.

Қорытындылай келе өзіндік бағалау – бұл тұлғаның дамуында шешуші рөл атқаратын күрделі және көп компонентті психологиялық білім. Оның құрылымы, функциялары мен түрлері адамның өзіне деген көзқарасының әртүрлі көріністерін көрсетеді. Өзіндік бағалау мәселесін теориялық талдау оны жеке дамудың маңызды ресурсы және әртүрлі жас кезеңдеріндегі психологиялық-педагогикалық әсер ету объектісі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Джеймс В. Психология. - Издательство: Питер, 2017. – 285 с.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды /Под ред. Д. И. Фельдштейна. — Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995. - 298 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - Издательство: АСТ, 2019. - 568 с.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл: Академия, 2004. – 504 с.
5. Кон И.С. Психология социальной инерции //Коммунист. – 1988. - № 1.- 64-75 с.
6. Петровский А.В. Психология и время. — СПб.: Питер, 2007. — 448 с.
7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды /Под ред. Д. И. Фельдштейна. — Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995 – 235 с.
8. Бандура А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
9. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия. Теория, современная практика и применение. //Пер. с англ. Т. Рожкова, Ю. Овчинникова, Г. Пимочкина//— М.: Эксмо, 2002. — 512 с.
10. Аяғанова А.Ж. Интеллектулік даму мен өзіндік бағалаудың өзара байланысына этнопсихологиялық түсініктердің әсері: 19.00.01 мамандығы бойынша психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. – Алматы, 2009. - 30 б.
11. Күнсәләмова Т.К. Жеткіншектердегі өзіндік бағалау, өзіндік реттелу және эго-күйдің белсендірілуі мен агрессиялықтың өзара байланысын психологиялық-педагогикалық тренинг негізінде зерттеу: 19.00.01 мамандығы бойынша психол. ғылымд. канд.. дис. - Алматы, 2005. - 185 б.